

MILLIY SPORT TURLARINI RUVOJLANTIRISH ASOSLARI

10.5281/zenodo.5906232

Umerov Shakhzod Shevket o'g'li

Yangiyer Pedagogika kolleji bo'lim boshlig'i

Annotatsiya: *ushbu maqolada o'zbek milliy sport turlari, xalq milliy o'yinlari, o'quvchi yoshlarni kasbga o'rgatish, mustaqil mehnat qilish va turmush madaniyatini o'stirishda jismoniy tarbiya, sport va xalq milliy o'yinlarining ahamiyati, milliy qadriyatlarini tiklash, ma'naviy-ma'rifiy jihatlarimizni yangilash hamda xalq milliy o'yinlarini o'quvchi yoshlarga o'rgatish va ularni kundalik hayotga singdirishda sport tashkilotlari, Xalq ta'limi xodimlarining o'rni to'g'risida yozilgan.*

Kalit so'zlar: *milliy sport, o'yin, o'quvchi yoshlar, qadriyatlar, ma'naviy-ma'rifiy jihatlar, sport tashkilotlari.*

O'zbek milliy sport turlari o'zbek xalqining o'ziga xos turmush tarzi, mehnat faoliyati va dam olish sharoiti asosida rivojlangan sport turlari bo'lib, ularga kurash (belbog'li kurash), turon, o'zbek jang san'ati va boshqalar kiradi.

Xalq milliy o'yinlari avloddan avlodga meros bo'lib o'tib, kelayotgan muhim faoliyat va ijtimoiy pedagogik jarayondir. Bular orasida kurash, ko'pkurash, poyga va boshqa ot o'yinlari hamda darboz, tosh ko'tarish, turli harakatli o'yinlar muhim o'rin tutadi. Ularning mazmun va shakllarida deyarli barcha jismoniy sifatlar bilan birgalikda insonlar o'rtasida do'stlik, hamkorlik, hamjihatlik va o'zaro hurmat kabi fazilatlar ham mujassamlashgan.

Bu jarayonlarni “Alpomish”, “Go'ro'g'li”, “Qirq qiz”, “Kun tug'mush” va boshqa o'nlab dostonlarda aynan ko'rish mumkin bo'ladi.

O'zbekiston sharoitida Navro'z, hosil bayrami va turli milliy urf odatlarda xalq milliy o'yinlari qadriyatlar sifatida qo'llanilib kelingan. Ayniqsa, milliy mustaqillik shakllanib, va barqarorlashayotgan hozirgi davrda xalq milliy o'yinlariga e'tibor kuchayib bormoqda. Buning boisi shundaki, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev va Respublika hukumati tomonidan milliy qadriyatlarini tiklash va ma'naviy-ma'rifiy jihatlarimizni yangilash borasida muhim qarorlar qabul qilindi. Ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy islohatlar o'tkazilmoqda. Bularning zamirida sog'lom avlod tarbiyasi, buyuk kelajakka sobit qadam va zamon talablariga javob beradigan mehnatkash ommani tayyorlashdan iboratdir.

Yangilanish va taraqqiy qilish faqat iqtisodiy, siyosiy va madaniy jihatdangina emas, balki aholining salomatligi va jismoniy kamolotini ham taqozo etadi.

O`quvchi yoshlarni kasbga o`rgatish, mustaqil mehnat qilish va turmush madaniyatini o`stirishda jismoniy tarbiya, sport va xalq milliy o`yinlari muhim o`rinlardan birini egallaydi. Shu sababdan O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to`g`risida" gi qonunida (1997-yil 29-avgust) jismoniy tarbiyani ilk bolalikdan boshlash va o`quv yurtlarida ularni yanada takomillashtirish hamda barcha sport turlari kabi xalq milliy o`yinlaridan maqsadli foydalanish masalalari alohida qayd etilgan.

Ma`lumki, jismoniy tarbiya darslari va darsdan tashqari sport to`garaklari hamda ommaviy sport musobaqalarida deyarli zamonaviy sport turlari qo`llaniladi. Faqat keyingi yillarda xalq milliy o`yinlarining ba`zi birlarigina jismoniy tarbiya dasturidan qisman o`rin olgan.

Pedagogik kuzatishlar, rasmiy suhbatlar, savol-javoblar shuni isbotlaydiki, juda ko`p maktablarda futbol, kurash, voleybol kabi sevimli sport turlari bilan bir qatorda "Chillik", "Oq suyak", "Arqon tortinish", "Soldi". "Yelka urishtirish" kabi milliy harakatli o`yinlar darslarda va darsdan tashqari mashg`ulotlarda keng qo`llanilishi lozimdir. Hatto, harakatli o`yinlar bo`yicha maxsus musobaqalar tashkil qilish odat tusiga kirib bormoqda.

Xalq milliy o`yinlarini o`quvchi yoshlarga o`rgatish va ularni kundalik hayotga singdirishda sport tashkilotlari va Xalq ta`limi xodimlari yetarli darajada ish olib bormoqda. Buni tuman va shaharlarda o`tkazilayotgan rasmiy sport musobaqalarining kalendar rejasidan ham bilsa bo`ladi. Hozirda rahbar xodimlar "Arqon tortinish", "Bilak kuchini sinash", "Tosh ko`tarish" turlari dasturda borligi va ular milliy sport turlari, deb dalil ko`rsatmoqdalar. Bu turlar faqat Markaziy Osiyo xalqlaridagina emas, hatto yevropa, Amerika xalqlarida ham milliy o`yinlar sifatida qadimdan qo`llanilib kelinadi. Demoqchimizki, nomlari yuqorida qayd etilgan turlar jahon xalqlari hayotiga singib ketgan umumiy o`yinlardir.

Surxondaryo, Qashqadaryo. Buxoro, Farg`ona va boshqa qator hududlarda milliy kurashlarimiz qadimdan xalq orasida e`zozlanib kelingan va ular haqli ravishda sport klassifikatsiyasi o`z o`rinlarini egallangan, buni olqishlash va rahnomalarga tasannolar aytish lozim. Ko`pkari, poyga otdan ag`darish, qiz quvmoq, chovgon va boshqa ko`pgina ot o`yinlari hamda "Chillik", "Oq suyak", "Poda to`p" kabi harakatli o`yinlarni ham o`quvchi yoshlarning darsdan tashqari sport musobaqalar tashkil qilish, lozim bo`lsa bu turlar bo`yicha tuman, viloyat, hatto Respublika musobaqalarini o`tkazish davri keldi. Milliy sport o`yinlarimiz bilan ham jahon sporti maydonlariga

chiqishni eng avvalo aholi turar joylari, maktab o`quvchilari faoliyatidan boshlansa maqsadga muvofiq bo`ladi. Bu o`rinda mutaxassislar, olimlar va chavandozlar chin dildan harakat qilishlari kerak bo`ladi.

Mustaqilligimiz sharofati tufayli milliy qadriyatlarimizni tiklashga milliy o`yinlarning o`rni juda kattadir.

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1997-yil 14 -fevral 64-F raqamli farmoyishiga binoan “Milliy sport turlari va o`yinlarini rivojlantirish muammolari” mavzuidagi Respublika konferensiyasi shu yili 29-30 oktyabr kunlari o`tkazilishi munosabati bilan Samarqand viloyati “Mehnat rezervlari” ning milliy sport turlari va o`yinlarini rivojlantirish muammolari haqida:

a) milliy sport o`yinlari bolalarni kichik yoshidan boshlab jismoniy, aqliy va axloqiy qilib tarbiyalashning muhim vositasi sifati qaraladi;

b) milliy sport va o`yinlar sog`liqni saqlash, kasb-korga bog`liq kasalliklardan himoyalashning sinalgan vositasi ekanligini hech kimga uqtirib o`tirishning hojati bo`lmasa kerak;

d) milliy sport va o`yinlar bilan muntazam shug`ullanish ishchanlik muddatini uzaytiradi, qiyinchiliklarni chidam bilan yengishga va oilaviy ahillikni mustahkamlaydi, oila boshiga tushgan qiyinchilik, g`am-g`ussani yengishga katta ahamiyatga ega. Harakat va fikrlashdagi tezkorlik hayotning hamma holatida faoliyatdan kuzatilgan unumdorlikni oshiradi va uning mahsuloti sifatli bo`lishini ta`minlaydi;

e) iste`dodli bolalar kamolotida, o`z shaxsiy g`ururini anglab olishda, xilma-xil ijobiy sifatlarni to`la ro`yobga chiqarishda milliy sport va o`yinlarning tutgan o`rni benihoyat kattadir;

f) milliy sport va o`yinlar tartib, insof sohiblarini va o`z ahdida vafoli bo`la oladigan kishilarni tarbiyalaydi;

g) sog`lom avlod tarbiyasida oliy. O`quv va hunar texnika o`quv yurtlari milliy sport va o`yinlarni keng targ`ib qilishda kkatta e`tibor berib kelmoqdalar.

Bundan tashqari, milliy sport turlarini ruvojlantirish asoslarida ko`pkari (uloq) poyga arqon tortish va boshqa milliy harakatli o`yinlardan foydaniladi. Ana shunga o`xshash rasmiy va yirik musoboqalar haqidagi ma`lumotlar, sur`atlar muzeydan joy olgan. Navro`z, Mustaqillik kuni hosil bayrami va boshqa umumxalq bayramlari hamda tantanalarida o`tkaziladigan xalq milliy o`yinlari maxsus videofilmlarga olinib, ular muzey fondidan mustahkam o`rin egallangan va tamoshabinlarga doimo namoyish qilib boriladi.

O`rni kelganda aytish kerakki, aholi hayotidagi milliy harakatli o`yinlar mazmunini magnit tasmalari va videolarga yozib muzeyga hadya qilish,

joylarda maxsus albomlar, metodik qo'llanmalar tayyorlash, metall buyumlar loydan xalq milliy o'yinlari tasvirini yasash maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Milliy sport o'yinlari - milliy an'analarimiz, urf-odatlarimiz, milliy mentalitetimiz, qolaversa, milliy psixologiyamizni aks ettiruvchi xususiyatga ega.

Shuni ham alohida ta'kidlash lozimki, mahalla sport murabbiysi yoshlarda ruhiy va jismoniy holatning mutanosibliqi qonuniyatlarini bilishi lozim. Mahalla yoshlari milliy sport o'yinlariga nisbatan faollik va ishchanlik holatini namoyon eta bilmog'i zarur. Mahalla yoshlari o'zlarining psixologik imkoniyatlari orqali milliy sport o'yinlarini amalga oshirishda sermahsul ruhiy faollik holatini vujudga keltirishga odatlanishlari zarur. Mahalla faollari yoshlarda ruhiy va jismoniy barqarorlik, chidamlilik kabi sifatlarni vujudga keltirish, ularning sog'lom yigit-qizlar bo'lishiga erishish uchun barcha zaruriy choralarini ko'rish lozim ekanligini, yoshlarni Vatanning munosib posbonlari etib tarbiyalashda muhim o'rin tutishini nazarda tutganda, ushbu masalaga yanada jiddiy qarash zarurligi taqozo etiladi. Sanoat va ishlab chiqarish korxonalari ayrim mahallalarni o'z homiyligiga olgan holda ulardagi sport maydonchalarini, shuningdek, bolalarni sport kiyimi, turli sport jihozlari bilan ta'minlashni yo'lga qo'ysa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, olimpiya shon-shuhratini muzeyi o'z eksponatlari tarkibiga Respublika sporti tarixi va xalq milliy o'yinlari mazmunini aks ettiruvchi manbalarini yig'ish, ularni kelajak avlodga yetkazish hamda bugungi kunda sog'lom avlod tarbiyasini yanada yaxshilashga o'z hissasini qo'shish uchun bor imkoniyatlardan foydalaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida" gi qonuni 1997-yil 29-avgust
2. Ayrapyans L.P. "Milliy sport turlari va o'yinlarning rivojlantirishning muommolari. Toshkent-1998 yil
3. "1001 o'yin" T.Usmonxo'jayev Toshkent-1995 yil
4. YU. Portnex "Sport va harakatli o'yinlar". Moskva-1997 yil.
5. <https://fayllar.org/>
6. <http://sport.ziyonet.uz/>
7. <https://cyberleninka.ru/>